

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896083>

JADIDCHILIK HARAKATINI SOVET DAVRIDA O'RGANILISHI

Qodiraliyeva Dilafuz Tohirjon qizi

Namangan shahar 92-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

Sovet davrida jadidchilik harakati tarixini o'rganish masalasiga noxolis yondoshildi. Istiqloлга qadar jadidchilik harakati tarixini xolisona o'rganish imkoniyati mavjud emas edi. Jadidchilik harakati tarixshunosligini shartli ravishda ikkita katta davrga ajratish mumkin: 1)Sovet davridagi adabiyotlar; 2) Mustaqillik davri tadqiqotlari.

Tarixshunoslikning birinchi davrida kommunistik mafkura tazyiqi oqibatida 20-yillarning oxirlaridan milliy-ozodlik harakatlariga baho berish bir yoqlama tus olganligini ko'rish mumkin:

- Yagona mezon sifatida markscha-lenincha ta'limot qabul qilindi;
- Hukmron kommunistik mafkura sharoitida jadidchilikni Turkiston xalqlari tarixida tutgan o'rni inobatga olinmadi va u nufuzli ijtimoiy-siyosiy harakat sifatida tadqiq etilmadi;
- Uni tor doiradagi ma'lum sinflar, guruhlar manfaati uchun xizmat qiluvchi «millatchilik» g'oyasi va «reaksion» mafkura sifatida isbotlashga urinildi;
- 20-yillarning oxirlaridan boshlab 80-yillarning ikkinchi yarmiga qadar jadidchilik harakati «reaksion», «burjua-millatchilik» harakati sifatida talqin etilib kelindi;
- 60-yillardagi adabiyotlarda ham jadidchilik reaksiyon oqim sifatida baholanib, jadid nashrlari qoralandi;
- 70-yillardagi nashrlar ham markscha-lenincha dunyoqarash ruhi bilan sug'orilgan bo'lsada, jadidchilik haqida ayrim fikrlar bildirilgan;

- 80-yillarning birinchi yarmida yaratilgan ilmiy tadqiqotlarda ham partiyaviylik, sinfiylik asoslari yaqqol ko'zga tashlanadi.

Sovet davri tarixshunosligiga xos bo'lgan bir yoqlamalik, voqelikni noto'g'ri talqin etish va uni soxtalashtirishning asl sababi hukmron ma'muriy-buyruqbozlik tizimi, kommunistik mafkura tazyiqi, ayniqsa, 30-yillardagi qatag'onlarga ko'plab jadid namoyandalarining tortilishidir.

Faqatgina 80-yillarning ikkinchi yarmidan e'tiboran, sobiq sovet jamiyatida boshlangan qayta qurish, oshkoralik ta'sirida jadidchilikka baho berishda ham bir oz o'zgarish ko'zga tashlandi. O'rta Osiyo xalqlarining XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi ijtimoiy hayotida jadidchilikning tutgan o'rni haqida ijobiy fikrlar bildirila boshlandi va bir qator tadqiqotlar e'lon qilindi.